

Hikoya janrining badiiy-kompozitsion xususiyatlari va uning bolalar adabiyotidagi o`rni

Avezova Maxliyo Sultonnazir qizi

Urganch davlat universiteti

Pedagogika fakulteti

Maktabgacha ta'lim yo'nalishi

2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada hikoya janrining badiiy-kompozitsion xususiyatlari va uning bolalar adabiyotidagi o`rni haqida so`z borgan.

Kalit so`zlar: badiiy adabiyot, so`z, nasr, hikoya, sujet, personaj.

Аннотация: В данной научной статье говорится о художественно-композиционных особенностях жанра рассказа и его месте в детской литературе.

Ключевые слова: художественная литература, слово, проза, рассказ, сюжет, персонаж.

Abstract: This scientific article talks about the artistic-compositional features of the story genre and its place in children's literature.

Key words: fiction, word, prose, story, subject, character.

Badiiy adabiyot so`z san'atidir. So`z nasrda ham asosiy tasvir materialini bo`lib xizmat qiladi. Ammo u, she'riyatdagi so`zdan farqli o`laroq, kitobxonning diqqat-e'tiborini o`ziga qaratmaydi. Aniqroq aytganda, so`z nasrda xarakterlar yaratuvchi, roman yoki hikoyadagi badiiy olamni tashkil etuvchi voqealar, harakatlar va boshqalarning, ya'ni asar sujetining badiiy mujassamlanishiga yordam beradi; so`z

nasrda tasvir vositasidir. Agar shoir (muallif) soʻzi ustuvorlik qilgani va personaj soʻzi ham shoir (muallif) soʻzi bilan uygʻun boʻlgani uchun sheʼriyat monologik hodisa hisoblansa, nasr dialogik hodisadir. U oʻziga rang-barang, hatto bir-biriga muvofiq boʻlmagan ovozlarni "yigʻib" oladi. Badiiy nasrda nosir (muallif), hikoyanavis va personajlarning ovozlari oʻzaro murakkab aloqaga kirishib, soʻzga sermaʼnolik, seryoʻnalishlik xususiyatlarini bagʻishlaydi. Nasr, sheʼriyat singari, real voqelikka oʻzgacha tus berib, oʻziga xos badiiy olamni yaratadi.

Nasrga xos asarlar epik turga mansub boʻlib, u oʻz navbatida janrlarga boʻlinadi. Jumladan, epopeya, roman, qissa, hikoya, novella, ocherk kabilar epik turning yetakchi janrlari hisoblanadi. 4-sinf oʻqish kitobida ham uning ayrim namunalari uchraydi. Oʻquvchilar oʻqish darslarida garchi bu janrlarning nazariy xususiyati haqida tasavvurga ega boʻlmasalar ham, janr namunasiga oid asarlarni badiiy tahlil qilishga oʻrgana boradilar. 4-sinf oʻqish kitobidagi nasriy asarlarni dastlab ikkiga boʻlish mumkin:

1. Adabiy-nasriy asarlar.
2. Folklorga xos nasriy asarlar.

Oʻz navbatida adabiy-nasriy asarlar yana janriga, ifoda usuliga qarab ham guʻruhlanaadi. Jumladan, janriga koʻra: qissa, hikoya, adabiy ertak; ifoda usuliga koʻra: ilmiy (ilmiy-ommabop matn), publitsistik (maqola), badiiy (hikoya, qissa, rivoyat) kabi. Folklorga xos nasriy asarlarning ham oʻz navbatida ertak, rivoyat, asotir, mif singarikoʻrinishlarda mavjud.

Adabiy asarlarni tahlil qilishda ularning tur va janr xususiyatlari alohida ahamiyatga ega. Asarning tur va janri uni tahlil qilishga oid metod va usullarning belgilanishiga asos bo'ladi. Taniqli metodist **M.A.Ribnikova**: "Metodik usullarni asar tabiati taqazo qiladi... Balladani reja asosida tahlil qilish mumkin, biroq lirik she'rni rejalashtirish maqsadga muvofiq bo'lmaydi. Kichkina hikoya to'liq hajmda o'qiladi va tahlil qilinadi. Romandan alohida, yetakchi boblarni ajratib olinadi. Topishmoqlarning javobi topiladi va yod olinadi, maqollar izohlanadi va hayotiy misollar bilan dalillanadi, masal esa unda ko'zda tutilgan xulosa nazarda tutilgan holda tahlil qilinadi".

Boshlang'ich sinf O'qish kitoblarini nazardan o'tkazar ekanmiz, **hikoya** janri sinfdan sinfga o'tilgani sayin oshib borishi, mavzu-mundarijasi kengaya borgani ayonlashadi. Shuningdek, ularning janrini qayd etilishi ham turlicha: 1-2-sinflardagi jazzi hikoyalarning muallifi aniq, hikoya ekanligi ravshan bo'lsa-da, janri ko'rsatilmagan. 3-sinf O'qish kitobida esa aralash holat kuzatiladi. Ba'zi hikoyalarning muallifi ham aniq, janri matn oldida ko'rsatilgan, yoxud, mundarijada qayd etilgan. Ba'zi hikoyalar esa janr sifatida ta'kidlanmaydi, yoki, mualliflari ko'rsatilmagan va hokazo. 4-sinfda esa, har bir badiiy asarning, jumladan, hikoyalarning janri qat'iy belgilanib, mundarijada ham aks etgan.

Umuman, boshlang'ich sinf o'quvchilari birgina hikoya janrining 70 dan ortiq namunasi bilan O'qish kitoblari orqali tanishar ekanlar, ularni har bir sinf doirasida o'rganish maqsadga muvofiq. Jahon adabiyotida hikoya qadim an'analarga ega. O'tmishda hikoya folklor asarlari tarkibida bayon unsuri bo'lib ishtirok etgan. Mustaqil janr sifatida faqat yozma adabiyotda shakllangan.

O'zbek adabiyotida hikoya juda qadimdan boshlangan. Ilk yozma adabiy yodgorliklar – Kultegin va To'nyuquq bitiktoshlarida bayon qilingan voqealar

ishtirok etuvchilar tomonidan hikoya qilingan. Nosiriddin Rabg‘uziyning "Qissasi Rabg‘uziy" asarida ham axloqiy xarakterdagi hikoyaning yaxshi namunalari bor. Alisher Navoiy "Hayrat ul-abror" dostonining 5-maqolotidagi "Hotami Toy hikoyati", 20-maqolotidagi "Ul qul hikoyati", "Sab‘ai sayyor" dostonidagi yetti musofir hikoyalari ham bu janrning ilk namunalari hisoblanadi. XVI asrda yaratilgan Poshshoxojaning "Gulzor" va "Miftoh ul-adl" asarlari o‘zbek hikoyachiligining rivojlanishiga asos bo‘lgan.

Hikoya inson hayotida yuz bergan ixcham voqeani lo‘nda ifodalashga mo‘ljallangan. Unda shu voqeaga qadar personaj hayotida nima bo‘lgan, qanday ro‘y bergan, kim bilan bular to‘g‘risida ma‘lumot berish shart emas. Juda zarur bo‘lsa, ayrim detallar orqali ishora qilinishi mumkin. Masalan, A.Qahhorning "O‘g‘ri" hikoyasida Qobil boboning kechagi kuni haqida lom-mim deyilmaydi. Egamberdi paxtafurushdan kichkina shart evaziga ikkita ho‘kiz olgan Qobil boboning ertasi to‘g‘risida "Bu shart kuzda ma‘lum bo‘ladi", deb xabar beradi, xolos. G‘.G‘ulom esa "Mening o‘g‘rigina bolam" hikoyasidagi o‘g‘rining kechagi kunini lo‘nda detallar orqali to‘ldiradi. Uydan biron narsa olmay chiqib ketgan yigitning ertangi kuni haqida hech qanaqa ma‘lumot bermaydi.

Boshlang‘ich sinflarda hikoyani o‘qishga bag‘ishlangan izohli o‘qish darslarida o‘qilgan hikoya mazmunini ochish, lug‘at ustida ishlash, o‘qilgan matnni qayta hikoyalash kabilar asosiy ish turlaridan hisoblanadi. Hikoya mazmuni odatda savollar asosida tahlil qilinadi. So‘roqlardan ikki maqsadda: hikoya mazmunini tahlil qilish hamda dalillar, mulohazalar, xulosalarni taqqoslash, voqea-hodisalar, xatti-harakat o‘rtasidagi bog‘lanishlarni aniqlash va umumlashtirish uchun foydalaniladi.

Hikoyani o'qish darsida o'quvchilar tushunmaydigan so'z va iboralar ma'nosini tushuntirish ham muhim, aks holda ular hikoya mazmunini tushuna olmaydilar. Hikoyani o'qishda uning mazmunini tahlil qilish va shu asosda o'quvchilar nutqini o'stirish markaziy o'rin egallaydi. Hikoya o'qib bo'lingach, o'quvchilar o'ylashi, o'z mulohazalarini aytishi uchun tayyorlanishga vaqt berish kerak. O'qilgan asar yuzasidan beriladigan dastlabki savollardan maqsad hikoya bolalarga yoqqan-yoqmaganligi, undagi qaysi qahramonning xarakteri bolaga ta'sir etganini bilishdan iborat. SHundan keyingina hikoya sujeti, voqeaning yo'nalishini ochishga, personajlar xarakterini tushunishga, nihoyat, asarning asosiy g'oyasini bilib olishga yordam beradigan savollardan foydalaniladi. Badiiy asarni tahlil qilishda sujetni to'liq tushuntirishga berilib ketib, qahramonlarga tavsif berish, asar qurilishi va tilini tahlil qilish kabi ish turlari e'tibordan chetda qolmasligi lozim. Hikoya tahlili adabiy tur sifatida o'ziga xos xususiyatlari va vazifasidan kelib chiqib ish ko'rishni taqozo etadi. Undagi har bir so'z, ibora, gap yozuvchining fikrini ifodalashga xizmat qiladi.

Hikoya matni uning mazmunini yoki badiiy xususiyatlarini o'rganishdagina emas, tahlilning ifodali, adabiy, shartli yoki ijodiy o'qish, muammoli usullardan foydalanish uchun ham manba bo'lishi lozim. Hikoya – kichik hajmli badiiy asar bo'lib unda kishi hayotidagi ma'lum bir voqea, hayotning muhim tomonlari umumlashtirilib tasvirlanadi. «Hikoya ko'pincha kishi hayotida bo'lgan bir epizodni tasvir etadi. Uning mazmuni ertakdagidan ortiqroq hayotiydir».

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayev M., Abdullayeva M., Abdullayeva F., Abdurazzoqova G. va boshq. Mustaqillik: ilmiy-ommabop lug'at. T.:Sharq, 2006.

2. Avloniy Abdulla. Tanlangan asarlar. 2 jildlik. 2-jild. Toshkent, “Ma’naviyat”, 1998.
3. Abdullayeva Q., Yusupov M., Rahmonbekova S. O`qish kitobi. 2-sinf uchun darslik. Toshkent, “O`qituvchi”, 2010